

УДК 342.9

ГЕНЕЗИС И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАЛОГОВЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

© 2024. *Е. М. Сынкова*

Статья посвящена вопросам генезиса и тенденциям развития института административной ответственности за налоговые правонарушения. Рассматриваются основные этапы становления и развития института административной ответственности за правонарушения в сфере налогов и сборов. Историко-правовой анализ кратко затрагивает законодательство, регламентирующее административную ответственность в сфере налогообложения в период XIX – XX вв. При этом основной упор делается на современный этап, когда были приняты основные, действующие и до настоящего момента нормативные правовые акты в данной сфере. Анализируются теоретические и практические проблемы, связанные с предупреждением правонарушений в сфере налогообложения.

Ключевые слова: административная ответственность, уклонение от уплаты налогов, история становления налоговой системы, этапы, периодизация, налоги и сборы

Постановка проблемы в общем виде. Законодательство о налогах и сборах является одним из важнейших элементов государственного регулирования экономики. Оно определяет систему налогообложения, устанавливает правила уплаты налогов и сборов, а также ответственность за их нарушение. История развития этого законодательства тесно связана с эволюцией института административной ответственности за налоговые правонарушения.

Возникновение института административной ответственности за налоговые правонарушения представляет собой сложный и многогранный процесс, тесно связанный с развитием налогового законодательства и общественных отношений.

Его истоки можно проследить в древних цивилизациях, где уже существовали системы сбора налогов и соответствующие санкции за их уклонение. В Древнем Риме, например, уклонение от уплаты налогов считалось преступлением и каралось штрафами, конфискацией имущества и даже смертной казнью.

Актуальность исследования. С развитием государственности и формирования централизованных систем управления, институт административной ответственности за налоговые правонарушения приобрел более четкие очертания.

Законодательство о налогах и сборах представляет собой фундаментальную часть любой правовой системы. Оно определяет механизмы, посредством которых государство получает ресурсы для финансирования своих функций, а также устанавливает права и обязанности налогоплательщиков.

Задача борьбы с уклонением от уплаты налогов является не теряет своей актуальности в настоящее время, поэтому исследование проблем административной ответственности в сфере налогообложения представляет интерес как с теоретической, так и с практической точки зрения.

Анализ последних исследований и публикаций. Историко-правовые корни административной ответственности за налоговые правонарушения исследовали в своих работах А. А. Дуброва [1], Г. Ю. Башашкина [2], Р. И. Орлов [3], Г. Н. Раушенбах [4] и другие авторы.

А. А. Дуброва при исследовании процесса становления и развития института административной ответственности за правонарушения в налоговой сфере особое внимание обращает на предлагает собственный поход к исследованию института административной ответственности [1, с. 75]. Особое внимание она обращает на исследование законодательства в сфере налогообложения, в частности, Декрета СНК РСФСР от 30.11.1917 «О взимании прямых налогов» [5].

По мнению Р.И. Орлова первые зачатки законодательства об ответственности за налоговые правонарушения можно вывить в Древней Руси в договорах, которые заключались с Византией, например, в договорах князей Олега (911 г.) и Игоря (944 г.) с Византией. В этих догов упоминаются пошлины и сборы, что говорит о существовании налогообложения и мер ответственности за его нарушения. Нормы, регулирующие ответственность за уклонение от уплаты дани были установлены также и в «Русской Правде» [3, с. 513].

Г.Ю. Башашкина при исследовании законодательства обращает внимание на тесную связь между установлением новых налогов и нормами об административной ответственности в налоговой сфере [2, с. 62].

Выделение нерешённой проблемы. Административная ответственность является одним из инструментов обеспечения соблюдения налогового законодательства. Меры административной ответственности за налоговые правонарушения играют ключевую роль в обеспечении соблюдения налогового законодательства и поддержании финансовой дисциплины в стране. К ним относятся штрафы, приостановление деятельности, а также возмещение причиненного ущерба. Основной задачей таких мер является предупреждение правонарушений и восстановление нарушенных прав государства. В связи с этим представляет интерес исследование исторического контекста и тенденций развития административного законодательства о налоговых правонарушениях.

Цель исследования состоит в том, чтобы выполнить правовой анализ ответственности за налоговые правонарушения на различных этапах развития российского государства и выявить современные тенденции развития данного института.

Результаты исследования. История развития законодательства об административной ответственности за налоговые правонарушения уходит корнями в глубокую древность. Еще в Древнем Египте, Месопотамии и Китае существовали различные формы налогообложения, основанные на натуральных поступлениях (зерно, скот) или трудовой повинности. С развитием товарно-денежных отношений возникли более сложные системы налогов, выраженных в денежной форме.

В античном мире, например, в Древней Греции и Риме, существовали разнообразные налоги, включая имущественные, торговые и поземельные. Римское право заложило основы для систематизации налогового законодательства, введя понятие «*fiscus*» (казны) и «*tributum*» (налога).

Средневековье характеризовалось феодальными отношениями, в которых налоги взимались в пользу сеньоров. В этот период развиваются такие формы налогообложения, как десятины в пользу церкви и подушные налоги.

С развитием централизованных государств в Новое время появилась необходимость в более эффективной системе налогообложения. Возникли централизованные органы налогового управления и кодифицированные налоговые законы. В Европе возобладало понятие «налогового государства», где налоги стали основным источником финансирования государственных расходов.

Промышленная революция привела к росту экономики и, соответственно, к увеличению налоговых поступлений. В этот период появились новые виды налогов, связанные с промышленным производством и торговлей.

В XX веке развитие государства благосостояния потребовало более активного вмешательства в экономику и расширения социальной сферы. Это привело к росту числа налогов и усложнению налогового законодательства. В этот период появились прогрессивные шкалы налогообложения, налоги на добавленную стоимость (НДС) и другие современные формы налогов.

В современном мире институт административной ответственности за налоговые правонарушения является неотъемлемой частью системы налогового регулирования. Он направлен на обеспечение добросовестной уплаты налогов, защиту интересов государства и создание условий для справедливой конкуренции.

Генезис института административной ответственности за налоговые правонарушения в России следует рассматривать в контексте исторического и правового развития системы налогообложения и административно-судебного контроля за соблюдением налогового законодательства.

В России налоговое законодательство и механизмы его исполнения претерпели значительные изменения после распада СССР. Переход к рыночной экономике и необходимость привлечения налоговых поступлений в бюджет потребовали создания новых правовых механизмов, включая административную ответственность.

В Российской Федерации налоговое законодательство начало формироваться, в декабре 1991 года, одновременно был принят закон «Об основах налоговой системы РФ», который применял налоги и сборы, например, НДС, подоходный налог [6]. Тем самым, Налоговый кодекс Российской Федерации (далее – НК РФ), определил взаимоотношения между государством и налогоплательщиками.

Так, в соответствии со ст. 106 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) налоговым правонарушением является «виновно совершенное противоправное (в нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, плательщика страховых взносов, налогового агента и иных лиц, за которое настоящим Кодексом установлена ответственность [7]. Понятие «налоговое преступление», соответственно, определено ст. 14 Уголовным кодексом Российской Федерации (далее - УК РФ) как «виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой наказания [8]. Субъектами налоговых преступлений являются физические лица, законные представители юридических лиц и налоговых агентов, не предоставляющие необходимые документы финансовой отчетности, умышленно включающие недостоверную или фальсифицированную информацию о своих доходах, расходах в целях налогообложения, а также совершающие иные запрещенные УК РФ действия, совершенные в крупном или особо крупном размере. При этом критерием квалификации противоправных деяний выступает размер ущерба, нанесенного государству в виде неуплаченных налогов, боров, страховых взносов за 3 финансовых года подряд.

Первые попытки введения административной ответственности за налоговые правонарушения можно отнести к началу 1990-х годов. В 1995 году была принята впервые часть Налогового кодекса, который содержал нормы, регламентирующие налоговые правонарушения и ответственность за них. С тех пор законодательство стало эволюционировать, включая все новые аспекты налогообложения и механизмы контроля.

В 2001 году было принято полномасштабное законодательство – Кодекс

Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), который четко регламентировал виды налоговых правонарушений и соответствующие меры ответственности [9]. Этот Кодекс стал основным документом, регулирующим вопросы административной ответственности в различных сферах, включая налоговые.

На протяжении следующих лет практика применения института административной ответственности за налоговые правонарушения развивалась, учитывая накопленный опыт, судебные решения и необходимость улучшения механизма борьбы с налоговыми правонарушениями. Важным элементом стало взаимодействие налоговых органов и правоохранительных структур.

В последние годы законодательство продолжает совершенствоваться. Упрощение процедур, усиление ответственности за серьезные налоговые правонарушения, внедрение электронных форм отчетности и контроля – все это является частью тенденций, направленных на борьбу с налоговыми правонарушениями.

Налоговое законодательство Российской Федерации устанавливает строгую систему ответственности за совершение налоговых правонарушений. Данная система направлена на обеспечение своевременного и полного поступления налогов в бюджет, а также на защиту интересов государства и честных налогоплательщиков.

Административные нарушения в налоговой сфере представляют собой широкий спектр деяний, которые не соответствуют требованиям налогового законодательства. К ним относятся, в частности: непредставление налоговой декларации в установленный срок, уклонение от уплаты налогов, занижение налоговой базы, предоставление недостоверных сведений в налоговую декларацию, несоблюдение правил ведения бухгалтерского учета.

Ответственность за данные нарушения предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ). В зависимости от тяжести нарушения, виновные лица могут быть подвергнуты различным мерам административного воздействия, в частности, штрафу в размере от 10% до 50% суммы недоплаченного налога, принудительному приостановлению деятельности организации на срок до 90 дней.

Ст. 15.5 КоАП РФ установлена ответственность должностных лиц организаций за нарушение, установленных законодательством о налогах и сборах сроков представления налоговой декларации в налоговый орган по месту учета в виде наложения административного штрафа в размере от трех до пяти МРОТ [9]. В ситуации выявления в результате проведения проверки факта несвоевременного представления организацией налоговой декларации, а также при отказе от представления в налоговый орган в установленном порядке документов и (или) сведений, необходимых для осуществления налогового контроля, либо представления в неполном объеме, либо искаженном виде в налоговый орган должностное лицо налогового органа на основании ст. 28.1, 28.2, 28.3 КоАП РФ составляет протокол об административном правонарушении.

В этой связи особо примечательно Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 09.10.2019 г. № Ф02-5551/2019, в котором указывается на то, что применяемая налоговыми органами система установления санкций - штрафов «исходя из количества фактически представленных, а не запрашиваемых документов» ставит налогоплательщика в неравное положение [10]. Такое утверждение представляется обоснованным, ведь расчет штрафа из количества представленных документов составит, без сомнения, более значимую сумму, нежели штраф, который был бы исчислен по закону.

В Российской Федерации до 2005 года не был четко решен вопрос о возможности двойной ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах, касательно наложения штрафа на основании п. 1 ст. 116 НК РФ, и п. 1 ст. 15.3 КоАП. Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 5 было четко определено, что к административной ответственности могут привлекаться лишь должностные лица, а организации - только к налоговой ответственности [11].

Привлечение юридических лиц за неуплату или несвоевременную оплату налогов и сборов представляет собой важный аспект налогового контроля и обеспечения финансовой дисциплины в стране. В условиях современного бизнеса, когда финансовые потоки могут быть неоправданно задержаны, а обязательства по уплате налогов становятся предметом манипуляций, налоговые органы вынуждены применять более строгие меры воздействия.

Отказ от выполнения налоговых обязательств может привести не только к финансовым потерям для государства, но и к глубокой дестабилизации экономической среды. Важнейшими инструментами воздействия являются штрафы, пени и, в крайних случаях, судебные разбирательства. Механизмы привлечения к ответственности должны быть реализованы с учетом принципов справедливости и прозрачности процесса.

Кроме того, важно создать условия для восприимчивости юридических лиц к соблюдению налоговых обязательств. Внедрение просветительских программ, направленных на повышение уровня налоговой грамотности среди предпринимателей, могло бы существенно снизить количество случаев несвоевременной оплаты. Так, стратегический подход к налоговой политике поможет восстановить доверие к государственным институтам и обеспечит стабильное развитие экономики в целом.

Следует отметить, что профилактика правонарушений тоже играет ключевую роль. Важными механизмами являются регулярные проверки, аудиты и налоговые консультации, направленные на повышение правовой грамотности и снижение рисков правонарушений.

Таким образом, необходимость создания эффективной системы административной ответственности обоснована стремлением обеспечить стабильность и справедливость в налоговой сфере, а также необходимость формирования у юридических лиц осознания ответственности за свои действия, что, в свою очередь, способствует укреплению экономической системы в целом. Кроме того, сотрудничество налогоплательщика с налоговыми органами, выражающееся в добровольной уплате недоимок и предоставлении запрашиваемой документации, также рассматривается как смягчающее обстоятельство. Такие действия демонстрируют готовность к исправлению ошибок и восстановлению правопорядка.

Важно учитывать и наличие смягчающих факторов, связанных с экономическими условиями, в которых осуществлялась деятельность налогоплательщика, например, стихийные бедствия или кризисные явления. А также наличие благих намерений и общественной пользы, если нарушения были совершены при реализации социальных инициатив. Смягчение административной ответственности за налоговые правонарушения может основываться на нескольких ключевых факторах, каждый из которых отражает стремление законодательства к справедливости и социальному партнерству. В первую очередь, существенную роль играют обстоятельства, свидетельствующие о неумышленных действиях налогоплательщика. Если нарушение произошло в результате недоразумения или неосмотрительности, это может быть поводом для уменьшения санкций.

Таким образом, комплексный подход к анализу обстоятельств дела позволит принимать более взвешенные решения, учитывающие как степень вины, так и обстоятельства конкретного случая.

В современных условиях Верховный Суд Российской Федерации (ВС РФ) играет ключевую роль в формировании единой судебной практики по делам об административных нарушениях в налоговой сфере. Его решения служат важным ориентиром для нижестоящих судов, налоговых органов и налогоплательщиков, способствуя правовой определенности и единообразному применению норм налогового законодательства. Суд выносит разъяснения по сложным и спорным вопросам, возникающим при применении налоговых законов, что способствует устранению пробелов в законодательстве и предотвращению неоднозначных толкований, устанавливает четкие критерии для квалификации действий налогоплательщиков как административных правонарушений, учитывая все обстоятельства дела и принцип соразмерности наказания, тщательно рассматривает доводы сторон, обеспечивая справедливое и беспристрастное рассмотрение дел, а также защиту прав лиц, привлеченных к административной ответственности.

Суд может указывать на недостатки в правоприменении со стороны налоговых органов и предлагать рекомендации по улучшению налогового контроля и соблюдения законодательства.

Например, в деле № 123-АД20-18 Верховный суд РФ рассмотрел вопрос о допустимости применения штрафных санкций к налогоплательщику за несвоевременную подачу декларации в связи с тяжелой болезнью [11]. Суд, руководствуясь принципами гуманизма и справедливости, пришел к выводу о необходимости учета обстоятельств, повлиявших на нарушение, и отменил решение нижестоящей инстанции. Практика ВС РФ по административным правонарушениям в налоговой сфере демонстрирует его активную роль в развитии российского налогового права. Верховный Суд Российской Федерации систематически рассматривает дела об административных правонарушениях, связанных с налоговыми правонарушениями. Практика Верховного Суда в этой области формируется через рассмотрение жалоб на действия и решения налоговых органов, а также на решения судов первой и апелляционной инстанций.

Верховный Суд акцентирует внимание на правильной квалификации деяний, связанных с уклонением от уплаты налогов или представлением недостоверных сведений. Необходимо четкое понимание, что именно считается правонарушением. Суд обращает внимание на соблюдение процессуальных правил, таких как право на защиту, право на обжалование действий налоговых органов и право на доступ к доказательствам. Суд также рассматривает правомерность наложенных санкций и может снизить размер штрафа или изменить вид ответственности в зависимости от обстоятельств дела.

Решения суда способствуют укреплению правового государства, защите прав граждан и интересов государства.

Соблюдение налогового законодательства является обязанностью каждого налогоплательщика. Понимание возможной ответственности за налоговые правонарушения поможет избежать негативных последствий и гарантировать прозрачность и законность финансовой деятельности.

Важно отметить, что административная ответственность юридических лиц не освобождает от ответственности физических лиц, которые допустили нарушения. Руководители и сотрудники компании могут быть привлечены к индивидуальной

ответственности в соответствии с законодательством.

Система административной ответственности юридических лиц играет важную роль в поддержании правопорядка и обеспечения соблюдения законности. Она стимулирует организации к ответственному поведению и предотвращает нарушения, которые могут нанести вред обществу.

Возникновение законодательства об административной ответственности в сфере налогообложения во многом обусловлено промышленной революцией, когда происходит рост государственных расходов, появляются налоги на прибыль и подоходный налог, и возникает необходимость совершенствования налоговой системы, в том числе в законодательном закреплении ответственности за налоговые правонарушения.

В период XIX-XX вв. государство играло все более активную роль в экономике, что привело к расширению сферы налогообложения. Появились прогрессивные системы налогообложения, направленные на перераспределение доходов.

На современном этапе развитие законодательства о налогах и сборах характеризуется глобализацией экономики, развитием цифровых технологий и растущим вниманием к вопросам социальной справедливости. В России формируется законодательство об административной ответственности юридических лиц, возрастает роль Верховного Суда РФ в толковании налогового законодательства.

История развития законодательства о налогах и сборах демонстрирует постоянную эволюцию этого института в соответствии с изменяющимися экономическими и социальными реалиями. Перспективы законодательства об ответственности в сфере налогообложения зависят от многих факторов, в том числе от технологических инноваций, глобальных экономических тенденций и общественных ожиданий.

Выводы. Законодательство о налогах и сборах является одним из важнейших элементов государственного регулирования экономики. Оно определяет систему налогообложения, устанавливает правила уплаты налогов и сборов, а также ответственность за их нарушение. История развития этого законодательства тесно связана с эволюцией государства и его экономических отношений.

Возникновение законодательства об административной ответственности в сфере налогообложения во многом обусловлено промышленной революцией, когда происходит рост государственных расходов, появляются налоги на прибыль и подоходный налог, и возникает необходимость совершенствования налоговой системы, в том числе в законодательном закреплении ответственности за налоговые правонарушения.

В XX веке государство играло все более активную роль в экономике, что привело к расширению сферы налогообложения. Появились прогрессивные системы налогообложения, направленные на перераспределение доходов.

На современном этапе развитие законодательства о налогах и сборах характеризуется глобализацией экономики, развитием цифровых технологий и растущим вниманием к вопросам социальной справедливости. В России формируется законодательство об административной ответственности юридических лиц, возрастает роль Верховного Суда РФ в толковании налогового законодательства.

История развития законодательства о налогах и сборах демонстрирует постоянную эволюцию этого института в соответствии с изменяющимися экономическими и социальными реалиями. Перспективы законодательства об

ответственности в сфере налогообложения зависят от многих факторов, в том числе от технологических инноваций, глобальных экономических тенденций и общественных ожиданий.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Дуброва, А. А. История становления и развития института административной ответственности за правонарушения в налоговой сфере / А. А. Дуброва // NovaUm.Ru. – 2020. – № 27. – С. 75-78.
2. Башашкина Г.Ю. История налогообложения. Налогообложение в России до 1917 года / Г.Ю. Башашкина // Транспортное дело России. – 2017. – № 4. – С. 61-63.
3. Декрет СНК РСФСР от 30.11.1917 «О взимании прямых налогов» // СУ РСФСР. – 1917. – № 5. – Ст. 71.
4. Орлов, Р. Н. История развития законодательства об ответственности за налоговые правонарушения / Р. Н. Орлов // Молодой ученый. — 2024. – № 23 – С. 513-514.
5. Раушенбах, Г. Э. Административная ответственность за налоговые правонарушения / Г. Э. Раушенбах // Научный Лидер. – 2024. – № 25(175). – С. 91-94.
6. Закон РФ от 27.12.1991 № 2118-1 (ред. от 11.11.2003) «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» (утратил силу с 1 января 2005 года в связи с принятием Федерального закона от 29.07.2004 № 95-ФЗ) // Российская газета. 1992. 10 марта. № 56; Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. 12 марта. № 11. — Ст. 527.
7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 10.07.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2020) // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3824.
8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ // Собрании законодательства Российской Федерации от 17 июня 1996 г. N 25 ст. 2954/
9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 31.07.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.08.2020) // Собрание законодательства РФ. – 2002. — № 1 (ч. 1). – Ст. 1.
10. Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 9 октября 2019 г. N Ф02-5099/19 по делу N А78-267/2019// Вестник Верховного Суда Российской Федерации. – 2019. – №11. – с. 12
11. Постановление Верховного Суда РФ от 07.03.2018 N 20-АД18-3// // Вестник Верховного Суда Российской Федерации. – 2018. – №4. – с.22

Поступила в редакцию 01.12.2024 г.

GENESIS AND DEVELOPMENT TRENDS OF THE INSTITUTE OF ADMINISTRATIVE LIABILITY FOR TAX OFFENSE

E. M. Synkova

The article is devoted to the issues of genesis and development trends of the institute of administrative responsibility for tax offenses. The main stages of formation and development of the institute of administrative responsibility for offenses in the field of taxes and fees are considered. Historical and legal analysis briefly touches upon the legislation regulating administrative responsibility in the field of taxation in the period of the XIX-XX centuries. At the same time, the main emphasis is placed on the modern stage, when the main, current and up to now regulatory legal acts in this area were adopted. Theoretical and practical problems related to the prevention of offenses in the field of taxation are analyzed.

Keywords: administrative liability, tax evasion, history of the formation of the tax system, stages, periodization, taxes and fees.

Сынкова Елена Михайловна

доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры административного и
финансового права

ФБГОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк

osyn@inbox.ru

+7-949-321-90-12

ORCID 0009-0000-5375-6096

Synkova Elena

Doctor of Law

Donetsk State University, cityDonetsk